

Rönesanslar düşüncesi ve kavramı üzerine bir tartışma

Tunahan Sönmeztürk¹

Rönesans Avrupa'ya mı özgü gibi sorulara da önce diğer örneklerle bakarak ardından Rönesans kavramını inceleyerek değinmeye çalışacağız. Aslen bir bilimsel ve sanatsal anlamda canlanma olarak da nitelendirebileceğimiz bu kavram, dünyanın birçok yerinde görülen ve acaba bu bölgelerdeki benzer özellikteki konularda yaşanan canlanmaları kapsayan bir terim olarak kullanılamaz mı?

Rönesans düşüncesi, 15. ve 16. yüzyıl arasında İtalya'da ortaya çıkmış bir aydınlanma hareketidir.

Özet

Rönesans düşüncesi, 15. ve 16. yüzyıl arasında İtalya'da ortaya çıkmış bir aydınlanma hareketi olarak, İtalyan yarımadasında ve sonrasında Avrupa'nın diğer bölgelerinde, Orta Çağ sonrası oluşmuş bulunan karanlık dönemin sona ermesinde büyük bir rol oynayacaktı. Bu bakımdan, Avrupa'da bireyin tekrardan yaşamın merkezinde önem kazanması ve kilisenin hayatın merkezinden çıkarılmaya başlanması, Avrupa'nın Eski Çağ gelişimine tekrardan dönebilmesi için önemli bir mihenk taşı görevi görecek. Avrupa'nın uzunca süre yaşadığı durağanlığı, Eski Çağ'daki mimari ve edebî birçok sanatsal faaliyetin ve ardından bilimsel çalışmaların tekrardan canlandırılmasıyla beraber kırmaya başlayacaktı. Kısaca Avrupa bir öze dönüş yaşıyordu. Bu bakımdan akıllara gelen "Rönesans Avrupa'ya mı özgü?" gibi sorulara da önce diğer örneklerle bakarak ardından Rönesans kavramını inceleyerek değinmeye çalışacağız. Aslen bir bilimsel ve sanatsal anlamda canlanma olarak da nitelendirebileceğimiz bu kavram, dünyanın birçok yerinde görülen ve acaba bu bölgelerdeki benzer özellikteki konularda yaşanan canlanmaları kapsayan bir terim olarak kullanılamaz mı? Bu bağlamda Rönesans kavramının niteliğini, spesifik bir bölgeye özgü olup olmadığını ve bir Rönesans nasıl oluşabilir gibi konuları tartışarak bu kavramın öz niteliğini anlamaya çalışacağız. Böylece bu terimin kapsadığı veya kapsayabileceği sınırları iyice gözlemlemiş olacağız.

Giriş ve aydınlanma örnekleri

Rönesans kelimesi, Latince'deki "renasci" ve İtalyancadaki "rinascimento" kelimelerine dayanmakla birlikte "Yeniden Doğuş" anlamına gelmektedir. Bu bakımdan ortaya çıkmış olduğu koşullar ve yarattığı etki bakımından Avrupa için öze dönüş ve bir yeniden doğuş söz konusudur. Eski Çağ Avrupa'sı, bilimsel ve sanatsal çalışmalar bakımından dönemin öne çıkan bölgesiydi. M.Ö. 336 itibarıyla Büyük İskender'in Batı Asya'da yaptığı fetihler aracılığıyla yayılan Helenistik Kültür, çeşitli bölgelere Antik Yunan coğrafyasındaki sanatsal ve bilimsel bilgilerin yaygınlaşmasına olanak sağlamıştı. Hatta bu tarihten daha önce sine gidecek olursak Orta Çağ Avrupası'ndaki gibi bir karanlık çağ da

“Rönesans nasıl yaşanabilir sorusunu birkaç aşamayla açıklamak doğru olacaktır: Var olan güçlü bir öz, yaşanmış bir karanlık dönem ve yeniden doğuş.”

1) Yüksek Lisans Öğrencisi, İzmir Bakırçay Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, tunahansonmezturk@gmail.com, ORCID: 0009-0005-9293-4808.

Antik Yunan'da yaşanmıştı. M.Ö. 12 ila 9. yüzyıllar arasında Antik Yunan coğrafyasında bir suskunlaşma ve pek çok faaliyette kesilme olduğunu görüyoruz.² Yunanlarda uzunca bir süre yazı kaybolmuş, arabaların kullanımı bitmiş ve pek çok faaliyette geri kalmışlık yaşanmıştı.³ Ardından M.Ö. 8. ve 6. yüzyıllar arasında yaşanan Yunan Kolonizasyonu döneminde, Yunanlılar pek çok bölgeye göç ederek çeşitli bölgelerde şehirler kurmuşlardı. Sonrasında Büyük İskender dönemiyle birlikte Yunanlar, Batı Asya'ya parlak bir dönem yaşatacaktı. Pontuslu Herakleides gibi isimler bu coğrafyada varlık gösterecekti. Herakleides'in özelliği, Yer merkezli kuramı reddetmesi ve dönem için devrimsel sayılabilecek olan pek çok fikri ortaya atmasıydı.⁴ Bugünkü kullandığımız Latin alfabesinin oluşumunda da Yunan medeniyetinin etkisi büyüktür. Yunanlara yazı, Fenike'den gelmişti ve Yunanlarsa yazıyı yaklaşık M.Ö. 8. yüzyılda İtalyan yarımadasına ulaştırmıştı.⁵ Roma medeniyeti yazıyı bugünkü Latin Alfabesi dediğimiz formuna sokacaktı. Özetle Yunan düşüncesi, sanatı ve bilimi, önce Batı Asya'ya ardından Dünya'nın pek çok noktasına yayılacaktı. Roma, bunu keşfedecek ve fazlasıyla da yararlanacaktı.

Çeşitli bölgelerde kültürlerin birbirine etkileriyle çeşit çeşit aydınlanma veya sanatsal ve bilimsel anlamda canlanma yaratan toplu hareketler yaşanmıştı. Fakat önemli olan husus Rönesans kavramının Avrupa'ya mı ait olduğu yoksa bu terimin başka aydınlanma hareketleri için de kullanılabilir olup olmayacağıdır.

İskender sadece Batı Asya'ya etki etmemişti. Benzer bir etkiyi de son fethettiği yerlerden olan Hindistan'da yapmıştı. M.Ö. 3. yüzyıl öncesine dek Hindistan'da çanak-çömlek harici herhangi tanrısal sanata dair bir özellik belgelerde gözümüzü çarpmamaktaydı, fakat İskender'den sonra Heleno-Hint adını da verebileceğimiz yeni oluşan bu kültürde pek çok yeni emareler ortaya çıkıyordu.⁶ Bu tarihten sonra ilk defa Hindistan'da Buda'nın resmedildiğini görmekteyiz.⁷ Fakat Hindistan'da sanatsal faaliyetler bir anda patlamadı ve aynı şekilde Avrupa'daki gibi kesin bir entelektüel kırılma da yaşanmadı ki daha çok adım adım bir gelişim yaşanacaktı.⁸

Önemli bir bilimsel açılım da İslâm coğrafyasında yaşanmıştı. Fakat İslâm aydınlanması, başta veya or-

Ali Kuşçu veya asıl adıyla Ali bin Muhammed, Timur İmparatorluğu ile Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşamış olan astronom, matematikçi, fizikçi, filozof ve dil bilimcidir.

tada değil sonda karanlık bir çağ yaşayacaktı. İslâm medeniyeti, Hz. Muhammed'in tebliğ alması ve peygamberliği sonrası kurulan devlet ile Orta Doğu coğrafyasına pek çok konuda şekil verecekti. Avrupa'da yaklaşık bu dönemlerde yaşanan Orta Çağ'da bilimin geri plana itilmesi, dinin öne çıkarak bireyin önemini yitirmesi ve din adamlarının hoş bulmadığı pek çok faaliyetin yasaklanması sebebiyle bir karanlık çağ yaşanıyordu. İskenderiye'de de yaklaşık 5. yüzyılın sonu ve 6. yüzyılın başlarına doğru Antik Yunan'ın önemli değerlerinden olan Platon Akademisi son buluyordu.⁹ Avrupa'nın girdiği bu hale karşın, İslâm medeniyeti yaptığı açılım ile bu durumu telafi edecekti. Müslüman bilim insanları, Antik Yunan ve Roma'dan kalma eserleri Arapçaya aktararak bunlar üzerinde çalışmalar yapmış ve Orta Doğu'da 7. ve 8. yüzyıldan sonra büyük bir aydınlanma yaşanmıştı. Emeviler döneminde Endülüs bölgesini ele geçiren İslâm devleti, bölgeyi feodal yapısından kurtararak bir bilim merkezi haline getirmişti. Avrupa'da Yer'in şekli hakkında tartışmak yasakken Endülüslü astronomlar Eski Çağ'dan kalma evren kuramlarını inceleyerek Batlamyus'un ve Aristoteles'in teorilerinin hatalarını çözmeye çalışıyordu.¹⁰ Fakat sonrasında oluşan mesep karmaşaları, Müslüman devletlerin bölünerek aralarında sorunlar yaşaması ve artık güçten düşmelerinin ardından Orta Doğu'da yaşanan bu aydınlanma da son buluyordu. İslâm medeniyeti, âdeta Eski Çağ bilgisinin korunumunu üstlenmişti.

2) Oğuz Tekin, *Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş*, İletişim Yay., İstanbul, 2008, ss. 54-55.

3) Tekin, Age., s. 55.

4) Pontuslu Herakleides, Merkür ve Venüs'ün yörüngesel sorunları nedeniyle Yer-Güneş merkezli kuramı ortaya atmıştı.

5) Tekin, Age., s. 55.

6) Jack Goody, *Rönesanslar*, çev. Bahar Tırnakçı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 5. Basım, İstanbul, 2023, ss. 198-199.

7) Goody, Age., s. 199.

8) Goody, Age., s. 199.

9) John Freely, *Işık Doğu'dan Yükselir*, Doğan Kitap, 3. Baskı, İstanbul, 2018, s. 39.

10) Tunahan Sönmeztürk, *Kopernik Devrimi*, Kitapyurdu Doğrudan Yay., İstanbul, 2024, s. 18.

İslâm'ın bilimsel gelişiminin devamı olan Timurlu aydınlanmasındaysa İran, Orta Asya, Hindistan, Çin ve İslâm etkisi bulunmakla birlikte Avrupa'daki Rönesans'ta da Latin, Yunan ve Alman etkisinden söz edebiliriz. Kısaca bu coğrafyalarda ayrı ayrı kültürler, gelişime ve ilerlemeye katkıda bulunmuşlardır. Bu bağlamda Timurlu Rönesansı ile Avrupa Rönesansı arasındaki göze çarpan en önemli farklardan biri kendiliğinden olması, bir diğeryse bir hükümdarın etkisiyle olmasıdır.

İslâm'ın bilimsel gelişiminin devamı olan Timurlu aydınlanmasında İran, Orta Asya, Hindistan, Çin ve İslâm etkisi bulunmakla birlikte Avrupa'daki Rönesans'ta Latin, Yunan ve Alman etkisinden söz edebiliriz. Kısaca bu coğrafyalarda ayrı ayrı kültürler, gelişime ve ilerlemeye katkıda bulunmuşlardır.

Avrupa'da 1453'te Konstantinopolis'ten kaçan Yunanlılar, İtalya'ya Antik Yunan'ın ve Müslümanların bilimsel bilgisini götürmüş ve burada bilimsel manada bir patlama yaşanmıştı. Timurlu Rönesans'ındaysa Timur fethettiği yerlerden getirdiği insanları, bilimsel bir merkez yapmaya çalıştığı Semerkant'a getirmiş ve bu sayede burada bir aydınlanma oluşturmaya çalışmıştır. Hatta Kadızade-i Rumî gibi isimler bilim ve sanatın gelişimi sonrası parlayan Semerkant'a Anadolu'dan bir tersine göç yapmışlardı. Bunun başlıca nedeniyse 1402 Ankara Savaşı sonrası Timuruların Osmanlı'yı düşürdüğü müşkül durumdur. Bu nedenle bir tersine göç başlamıştır. Aynı tersine göç de Timuruların Uluğ Bey'in vefatı sonrası güçten düşmesi ve bilime olan ilginin azalması sonucu Ali Kuşçu gibi isimlerin Semerkant'ı terk ederek Osmanlı'ya gelmesiyle bir kez daha olmuştur. Fakat bu tersine göç sonrası Osmanlı'ya gelen Semerkant Ekolü, Ali Kuşçu sonrasında ne kadar geliştirildi ve kullanıldı tartışılır. Timur'un mirasını ise yine Timur'un torunu Babür Şah Hindistan'da üstlenecektir. Jack Goody, Babür Şah'ın döneminde de ayrı bir Timurlu aydınlanması yaşandığını şu şekilde ifade eder:

"(...) Türkler de Babür döneminde Timurlu Rönesansı denilen bir döneme geçtiler. Önemli bir anı kitabı olan Babürname'nin yazarı sonunda Hindistan'ın Babürler tarafından fethine öncülük yaptı. Aynı zamanda sanatın ve bilimin önemli bir hamisiydi ve bir Rönesans hükümdarı olarak betimlendi."¹¹

Kısaca toparlayacak olursak, çeşitli bölgelerde kültürlerin birbirine etkileriyle gördüğümüz üzere çeşit çeşit aydınlanma veya sanatsal ve bilimsel anlamda canlanma yaratan toplu hareketler yaşanmıştı. Fakat önemli olan husus Rönesans kavramının Avrupa'ya mı ait olduğu yoksa bu terimin başka aydınlanma hareketleri için de kullanılabilir olup olamayacağıdır.

Rönesanslar tartışması

Rönesans, bahsettiğim gibi yeniden doğuş anlamı taşımaktadır. Fakat değindiğimiz diğer aydınlanma hareketlerine de bakacak olursak geriye dönüldüğünde büyük bir kısmında pek de bir şey yoktur. Bu bakımdan bu terimi ne olarak kullandığınıza göre sonuç değişebilmektedir. Rönesanslar konusunda en önemli eserlerden birini Jack Goody "Rönesanslar" adlı eserinde vermiştir. Burada dünya çapında birçok Rönesans olarak gördüğü aydınlanma hareketlerinden bahsetmektedir. Goody, çoklu Rönesans kavramının bir savunucusudur. Uzunca bir süre Avrupa dışında gerçekleşen farklı rönesanslara dünya çapında bir ilgi olmuştur; bu süreç, sosyolog Shmuel Eisenstadt'ın 21. yüzyılın başında formüle ettiği, başarılı bir akademik girişim olan çoklu moderniteler teziyle paralellik göstermektedir.¹² Aslen bu kavramın ilk savunucularından biri 19. yüzyıl doğumlu olan Arnold J. Toynbee'dir. Kendisi Rönesansları sadece Avrupa tarihinin bir dönemi olarak değil, medeniyetlerin canlanma ve yeniden doğuş dönemleri olarak görmüştür. Toynbee, Rönesansların, medeniyetlerin kriz dönemlerinden sonra yeniden doğma çabası olduğunu savunur. Ona göre medeniyetler, uzun bir durgunluk veya çöküş döneminden sonra, yeniden yaratıcı ve yenilikçi güçlerini kazanarak bir "Yeniden Doğuş" yaşarlar. Ona göre bu süreç sadece Avrupa'da değil, başka medeniyetlerde de görülebilir. Fakat daha önce de değindiğimiz gibi her medeniyette dönmeyecek bir öz yoktur. Bu bakımdan Rönesans kavramını, eğer her aydınlanma hareketi için kullanacaksak, bir yeniden doğuş hepsinde olmadığı için bir hata yapmış oluruz. Bunun yerine Rönesans kavramını bir yeniden doğuş anlamından ziyade daha geniş çaplı olarak yaşanan aydınlanma hareketlerini temsilen kullanmayı seçersek, çok daha geniş bir yaklaşımda bulunmuş oluruz. Fakat bu sefer de kelime anlamını yitirmiş olur.

Peki Rönesans kavramı, Avrupa'ya mı özgü, yoksa kümlatif olarak dünya medeniyetinin bir parçası olabilir mi? Bu soruya şahsen verebileceğim en iyi cevap, bir öze dönüşü temsil eden aydınlanma hareketleri için bu kavramın kullanılmasının doğru olacağıdır. Bu bakımdan bir öze dönüşü temsil eden aydınlanma hareketleri birer Rönesans olabilir. Bu terimin sadece Avrupa'ya özgü olması gerekmez. Peki bir Rönesans nasıl yaşa-

1402 Ankara Savaşı sonrası Timurular Osmanlı'yı müşkül duruma düşürdüler.

11) S.F. Dale, "The Islamic World in The Age of European Expansion 1500-1800", *The Cambridge Illustrated History of Islamic World*, Cambridge University Press, 1996, s. 78.'den aktaran: Goody, Age., s. 295.

12) Pablo Ariel Blitstein, "A Global History of the "Multiple Renaissances", *The Historical Journal*, Şubat 2021, s. 164.

Rönesanslar konusunda en önemli eserlerden biri.

nabilir sorusuna da cevap verecek olursak bu durumu birkaç aşamayla açıklamak doğru olacaktır:

1. Var olan güçlü bir öz.
2. Yaşanmış bir karanlık dönem.
3. Yeniden doğuş.

Timurlu aydınlanmasından örnek verecek olursak, bu aydınlanmayı İslâm bilimsel devriminin devamı olarak nitelendirebiliriz. Şayet Orta Asya mirasına bağlamaya çalışırsak da dönülecek bilimsel manada pek bir öz olmadığını görürüz. Bunun sebebi, Orta Asya kavimlerinin bilimden ve gelişimden uzak olması değildir; uzunca yıllar göçebe bir toplum olarak yaşayan bu kavimlerin, hayvancılık ve askerî taktiklerde ustalaşmaya elverişli bir coğrafyada bulunmalarıdır. Bu nedenle de diğer alanlara gösterdikleri ilgi sınırlı kalmıştır. Şimdi konumuza geri dönelim: İslâm bilimsel devrimine bir devam olarak Timurluları sayarsak, bir Timurlu Rönesans'ından söz edebiliriz. Çünkü dönülecek öz, İslâm medeniyetinin Abbasiler ve Emevîler döneminde eriştiği bilimsel ve sanatsal özdür. Bu bakımdan ilk aşamayı tamamlamış oluruz. İkinci aşama olan karanlık dönemi de 10. asır itibarıyla Orta Doğu coğrafyasında yaşanan karışık duruma ve 13. asır sonrası Moğol istilaları ile başlayan bilimsel ve edebî açıdan geri kalmış döneme dayandırabiliriz. Her ne kadar 13. asırda Moğolların halefi olan İlhanlılar, İran coğrafyasında Nasîrüddin Tûsî gibi isimlerle ve kurulan Meraga Gözlemevi ile bir entelektüel gelişmişlik yakalamaya çalışsa da bu çabalar Timurlular ile zirve noktasına ulaşacaktır.¹³ Son aşama olan yeniden doğuş

şa da değinecek olursak, bu yeniden doğuşu Timur fetihleri sonrası yarattığı güzide başkenti Semerkant'ta ve getirdiği onca bilim insanı sonrası yaşanan entelektüel dönemde görmek mümkündür. 15. yüzyılda Timur'un başkenti Semerkant'a seyahat eden Kastilyalı elçiler, şu sözleri söylüyordu:

"Timur, kenti bir uçtan diğerine geçen geniş bir cadde açtırmış. (...) Ana yollar ve meydanlar çeşmelerle donatılmıştı; çeşmelerden sürekli su akıyordu. Başkenti geliştirmek ve güzelleştirmek için istekleriyle veya zorla getirilmiş bütün zanaatkarlar ve aileleri nedeniyle, nüfus aşırı kalabalıktı."¹⁴

Buradan da görebileceğimiz gibi Timur, bir bilim ve sanat kenti olması için kentini imar ettiriyordu. Fakat Avrupa Rönesans'ından farklı olarak Timur, bu entelektüel gelişimi insanların kendi hür rızasıyla değil bazı durumlarda zorla yapıyordu. Mesela bir bilim insanı olan Seyyid Şerif Cürcânî buna bir örnektir. Timur, onun bulunduğu kenti fethedince Cürcânî Semerkant'a götürülmüş ve Timurlara hizmet etmiştir.

Sonuç

Çeşitli bölgelerde yaşanan ve bir yeniden doğuşu teşkil eden aydınlanma hareketleri için Rönesans tabirini kullanmamız doğru olacaktır. Bu bakımdan dünyanın pek çok bölgesinde yaşanan bu tip bilimsel ve sanatsal gelişmeleri bir Rönesans olarak tabir edebiliriz. Fakat bir özü teşkil etmeyen bu tip aydınlanmalar için Rönesans tabirini kullanmak çok sağlıklı olmayacaktır. Örneklerde de gördüğümüz üzere pek çok bölgede aydınlanma, farklı şekillerde ve farklı biçimlerde yaşanmıştır. Bazıları bireylerin isteğiyle, bazıları devlet adamlarının aracılığıyla ve bazıları da savaşların tetiklemesiyle yaşanmıştır. Bu tip öğeler tarihin her tarafında ve çoğu dönemde yaşanabilmekle birlikte bölgelerin kültürel ve bilimsel gelişimi için de büyük önem taşımaktadır.

Kaynaklar

John Freely, *Işık Doğudan Yükselir*, Doğan Kitap, 3.Baskı, İstanbul, 2018.

Vincent Fourniau, *Semerkant 1400-1500*, çev. Ali Berktaş, İletişim Yayınları, İstanbul, 2005.

Jack Goody, *Rönesanslar*, çev. Bahar Tırnakçı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 5.Basım, İstanbul, 2023.

Oğuz Tekin, *Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş*, İletişim Yay., İstanbul, 2008.

Tunahan Sönmeztürk, *Kopernik Devrimi*, Kitapyurdu Doğrudan Yay., İstanbul, 2024.

Pablo Ariel Blitstein, "A Global History of the "Multiple Renaissance", *The Historical Journal*, Şubat 2021, ss. 162-184.

14) Vincent Fourniau, *Semerkant 1400-1500*, çev. Ali Berktaş, İletişim Yayınları, İstanbul, 2005, ss. 42-43.

13) Sönmeztürk, Age., s. 20.